

Yahya Kemal Beyatlı. *Bütün Şiirleri: Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgârıyla, Rubâîler ve Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş*. Hazırlayan Mehmet Sam-sakçı. İstanbul: Vakıfbank ve İstanbul Fetih Cemiyeti, 2025. 678 s., ISBN: 9786255848116.

İNÇİ ENGINÜN

İstanbul, Türkiye.

(enginun@isbank.net.tr), ORCID: 0000-0002-4612-2447.

“ ” Enginün, İnci. “Yahya Kemal Beyatlı. *Bütün Şiirleri: Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgârıyla, Rubâîler ve Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş*.” *Zemin*, s. 11 (2026): 306-314.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20627520>.

1961'de Yahya Kemal'in (ö. 1958) ilk kitabını elimize almak çok heyecanlandırıcıydı. Bizler, şairlerin çoğunu şiir kitaplarından ve derlemelerden okumuştuk. Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirlerini kitap olarak yayımlamadığını biliyorduk. Bunun titizliğinden ileri geldiğini de duymuştuk. Şairinin hiç göremediği bir kitaptı *Kendi Gök Kubbemiz*.¹ Bazılarını tanıdığımız şiirleri sırayla okumak çok hoştu. Korkarım, kitapla karşılaşmanın heyecamı bize başka duyguları unutturmuştu. Güzel basılmış bir kitaptı. Sade, harfleri dikkatle seçilmiş, gerçekten sevenlerinin özeniyle basılmıştı. Yılların yıprandırıcı etkisini taşıyan kitabı ben hâlâ okumaktayım. Şimdi elimizde bütün şiirlerini toplayan *Bütün Şiirleri* var. Hazırlayan da Yahya Kemal Enstitüsü'nü kuran ve *Kendi Gök Kubbemiz*'in baskısını gerçekleştiren Nihad Sami Banarlı'nın (ö. 1974) yolunu devam ettiren Enstitü'nün son müdürü Mehmet Samsakçı. 678 sayfalık kocaman bir cilt. Enstitü ile Vakıfbank'ın ortak yayımı. Devamının gelmesini dilerim.

Mehmet Samsakçı kitabı nasıl hazırladığını anlatırken daha önce Nihad Sami Banarlı'nın Yahya Kemal'in istediği doğrultuda yayımladığı sıralama ve imlâya bağlı kaldığını belirtiyor. Bu güzel bir vefa ve saygı örneği sayılabilse de ben o zaman neden günümüzün imkânlarıyla tıpkı basımları yapılmıyor diye sormaktan kendimi alamıyorum. 1960'ların inanılmaz imlâ tartışmaları arasında geçen yıllarımızdaki emeklere ve tartışmalara hem kızıyor hem de acıyorum. Plan kelimesinin aksanlı (plân) yazılması için ne kadar zahmet çektiğini anlatan o günlerin bir ünlüsünün yazısına ne kadar öfkelenmiştim. Batı'dan alınmış bir kelimeye buna ne lüzum vardı? Ancak aksan hem inceltme hem de uzatma için kullanılıyordu. Uzatmayı anlıyorum. Gerçekten çoğu Arapça veya Farsçadan geçen kelimelerde neyin ne zaman uzatılması gerektiğini, kelimeyi sonradan öğrenen öğretmenler de yanlış söylüyorlardı. Karışan kelimelerde sadece uzatma için bu işareti kullanmalı ama onun dışında bu işaret, kelimeyi daha da yanlış bir telaffuzla söylemeye yol açıyordu. Belki de gereğinden uzun olan açıklamam doğrultusunda Samsakçı'nın bu seçimini doğru bulmadığımı belirtmeliyim. Manzum metnin gereği olan bazı tercihler olabilirse de, bu kitap hazırlayanın da imzasını taşımaktadır ve bence kendi tercihleri doğrultusunda hazırlanmalıydı.

İmlâ ile ilgili bir başka nokta da zamirlerin yazılış meselesi. "O"nun özel isim muamelesi görerek büyük yazılmasını hiç anlamadım. Aynı durum "Şair" için de geçerli.

1 Yahya Kemal, *Kendi Gök Kubbemiz* (İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti, 1961).

Kitapta şiirlerin ilk çıktıkları gazetelerin ilk sayfaları ve kupürleri, bazı kişilerin resimleri de var. Bunlar şiirlerle birlikte görüldükleri için insanı değişik düşüncelere götürüyor, bence iyi olmuş. Ama insan buldukça daha fazlasını istemekten vazgeçemez. Ben de özellikle İstanbul manzaralarının söz konusu olduğu şiirlerde öyle resimleri aramaktan kendimi alamadım.

Şiirdeki bazı noktaların açıklamasına gelince, bunlar çok iyi olmuş, özellikle Yahya Kemal'in sohbetlerinde bulunmuş ve onları daha sonra anlatmış olanların şiirle ilgili yazdıklarını da Samsakçı not etmiş. Bunlardan bir ikisinde aynı metin zikredilmişti. Sanırım ikincisinde, öncekine bir gönderme yapılması yeterli olurdu. Böylece her şiirin kendi dünyasını olduğu kadar şairin dünyasının da farklı ve birleşen noktaları görünürdü.

Yahya Kemal, birçok şair gibi ilk şiirlerini reddetmiştir, ama bir külliyat neşredilirken yazarın bu tür retlerine uyulması beklenemez. Yahya Kemal'in doğumunun 100. yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları'nın ilki olan kitabımızda Mustafa Argunşah, şairin ilk şiirlerini tespit etmiş ve kaynakçasıyla neşretmişti.² Bir yazarın kendi tercihlerine göre yazılarını tasnif etmesi, değiştirmesi onun hakkıdır, ama bu yazarın kendisinden sonra eserlerinin neşri veya yorumu konusunda hakkı olduğu anlamına gelmez. Nitekim Necip Fazıl (ö. 1983) son neşrettiği *Çile*'den önce bütün şiirlerini reddettiğini söylemiş ve onların yok sayılmasını istemişti. Halbuki Necip Fazıl, daha ilk şiirlerinden başlayarak dikkati çekmişti. Hangi araştırmacı, edebiyat tarihçisi bu gerçeği unutarak şairin isteğine uyabilir? Her alanın kendi kuralları ve şartları vardır.

II. Meşrutiyet fikir akımları açısından çok çalkantılıdır. Kitabın giriş kısmındaki Cenap Şahabettin (ö. 1934), Tevfık Fikret (ö. 1915), Ziya Gökalp (ö. 1924) ve Mehmet Emin Yurdakul (ö. 1944) hakkındaki görüşleri, özet olduğu için, tabii karşılasak da bu değerlendirmede Mehmet Akif (ö. 1936), Ahmet Haşim (ö. 1933) ve *Genç Kalemler* etkisiyle yazan gençleri nasıl yok sayabiliriz?

2 Mustafa Argunşah, "Yahya Kemal'in Kitaplarına Girmemiş Metinleri: Şiirler"; "Yahya Kemal'in Şiirlerinin Bibliyografyası," *Doğumunun 100. Yılında Yahya Kemal Beyatlı* (İstanbul: MÜ Fen Edebiyat Fakültesi, 1984), 210-218; 228-234. "Mensi Şiirlerim," "Terane-i Ruh," "Neşide-i Nevsal," ve "Ataç'a Gazel" in metinleri verilmiş, diğerlerinin adları bibliyografyada yer almıştır. Bu şiirler daha sonra *Bitmemiş Şiirler*'e (İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti, 1976) alındığı gibi Mehmet Samsakçı'nın hazırladığı kitapta da bulunmaktadır: Yahya Kemal, *Son Keşifler: Derlenmemiş Şiir, Makale, Röportaj ve Mektuplar* (İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti, 2024), 1-24.

Genç Kalemler'i sadece Gökalp'tan ibaret göremeyiz. Her ne kadar o günlerin kültür siyasetinde etkisi derin olsa da Gökalp *Yeni Mecmua*'da Refik Halit Karay (ö. 1965) gibi siyaset anlayışına muhalif bir genç kaleme de, ilk bakışta "eskiyi hortlatmak istediği" ileri sürülebilecek olan Yahya Kemal'in "Eski Şiirin Rüzgârıyla" başlığı altında yazdığı şiirlere de yer vermiştir. Çünkü o, Türkçeyi iyi kullananlara da eski kültürden ayıklama yaparak onu geleceğe taşıyanlara da saygı duyuyordu. Gökalp'ın Yahya Kemal'e, şiirimizde beklediği "tehzib"i yaratan veya başlatan olarak baktığı kesindir. Ama genç Türkçü yazarların hepsi aynı yorumu yapamıyorlardı. Aralarında ciddi bir çatışma olduğu anlaşılan Ömer Seyfettin (ö. 1920), Yahya Kemal'in değerini takdir etmekle birlikte, seçtiği vezin ve kelimeler dolayısıyla Yahya Kemal'e çok hücum etmiştir. Yahya Kemal'in de Ömer Seyfettin'i hiç ciddiye almadığı ve bunu öğrencilerine de yansıtmış olduğu anlaşılmaktadır.³ Orhan Seyfi "Ok" şiiri hakkındaki yazısında büyük haksızlıklar yapmış, şairi hırpalamıştır. Samsakçı bu yazıya notlarında yer vermemiştir.⁴

"Akıncı" şiirinin "Süvari Marşı" olarak kabul edilmesiyle ilgili haberin ilk yeri de belirtilmemiştir.⁵

Bir başka eksik de, Yahya Kemal'in o unutulmaz dörtlüğünün savaş günlerinde uyandırdığı heyecan sadece *Tasvir-i Efkâr* gazetesinin ekinde yer almaz. Halide Nusret Zorlutuna, *Bir Devrin Romani*'nda günün şartlarından bahsederken, millî beraberliği bir beyit vasıtasıyla tespit ettiği bir hatırasını zikreder:

3 Bu konuda, örnek olmak üzere Banarlı'nın edebiyat tarihindeki Ömer Seyfettin bölümüne ve Tanpınar'ın Yahya Kemal hakkındaki kitabında Ömer Seyfettin hakkında verdiği hükme bakılabilir: "Ali Canip terkipsiz veya nispeten ayıklanmış bir dille simbolistlere yaklaşan şiirler yazıyor, sonradan bir çeşit popülizmde ve içtimai hicivde istidadını tüketecek olan, hareketin asıl yaratıcısı Ömer Seyfettin ise fazla aristokrat bulduğu kendinden evvelkilerin dil ve davranışlarından ayrılarak daha saf, taşra realitelerine daha uygun, bilhassa aksülameli üç vilayetteki komiteci faaliyetinden geldiğine göre daha şiddetli, oraların ahvaliyle daha yakından meşgul bir hikâye tarzının peşindedir. Her ikisinde de bütünüyle dilin ve kültürün bünyesine yöneltilmiş şiddetli bir polemikten başka bir şey yoktu." Ahmet Hamdi Tanpınar, *Yahya Kemal*, 16. bs. (İstanbul: Dergâh, 2022), 91.

4 Orhan Seyfi [Orhon], "Yahya Kemal Bey'in Şiiri Münasebetiyle," *Yeni Türk Edebiyatı Metinleri 4: Eser Tanıtma ve Önsözler (1860-1923)*, haz. İnci Enginün ve Zeynep Kerman (İstanbul: Dergâh, 2011), 750-755.

5 *Atatürk Devri Türk Edebiyatı*, haz. M. Kaplan, İ. Enginün, Z. Kerman, N. Birinci, A. Uçman (Ankara: Kültür Bakanlığı, 1981), 239 (*Hakimiyet-i Milliye*, s. 653, 6 Teşrin-i sani 1338/1922'den naklen).

Bir Mütareke Ramazan'ında Bayezit Camii'nin minareleri arasında, ışıklarla yazılmış bir beyit hatırlıyorum. Büyük şair Yahya Kemal'in bir beyti:

*Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyet namın
Galip et! Çünkü bu son ordusudur İslam'ın!*

O gece yatsı namazından çıkıp bu mahyayı okuyan yüz binlerce İstanbullu bir tek kalp hâlinde hıçkırılmış, yıldızlı göklere açılan elleriyle bütün Müslüman İstanbul "Amin!" demişti.⁶

Bu beraberliktir ki hayatın her sahasında kendisini göstermiş ve milleti kurtuluşa ulaştırmıştır:

Ve işte İslam'ın bu son ordusu galip gelmişti. Hak, zulmü yenmişti. Şimdi hür, müstakil, genç, dinç bir Türkiye Cumhuriyeti vardı. Hür bayrağımız, burçlarımızda şerefle dalgalanıyordu. En büyük işi, Allah'ın yardımı ile bizden bir evvelki, hatta iki evvelki nesillerle bizim neslin gencecik çocukları, el ele verip başarmışlardı. Can vermişler, kan dökmüşler; insanüstü bir fedakârlıkla milleti bugüne ulaştırmışlardı. Şimdi nöbet bizdeydi. Bizi ve bizden sonrakileri pek büyük bir vazife bekliyordu: Kurtulmuş, fakat canavar düşmanların ayakları altında birçok yerleri yanmış, yıkılmış, viraneye dönmüş olan bu aziz memleketi onarmak; en uzak köşelere kadar ışık götürmek; ülkü ışığı, gerçek medeniyet ışığı götürmek.⁷

"Rami Mehmed Paşa'nın Gazel Matlamı Taştır"de geçen "şah-dârû"nun bütün uyarılara rağmen düzeltilmeyerek "şah-ı dârû" olarak bırakılmasını anlayamadığımı belirtmeliyim (424-425). Bu bir ısrar değil yanlışlık olmalıdır.

Yahya Kemal'in şiirleri dönemin aydınları tarafından sık sık alıntılanır. Bunlarla, şiirlerin son şekilleri arasında bazı farkları bulunmaktadır. Biz bunlarla karşılaştığımız zaman, onları son neşre göre değiştirmeye çalışırdık. Halbuki kitaplarını yayımlayarak şiirlerine son şekli vermeyen Yahya Kemal'in şiirlerinden onun dostları ve hayranları kendi seçmelerini yapmışlardı. Bunlardan birini merhum Fuad Bayramoğlu'nda (ö. 1996) görmüştüm. Lacivert kadife kaplı bu defteri incelemeyi ne kadar çok isterdim. Merhumun camlı bir dolapta sakladığı bu seçki, döneminde yapılmış nice derlemelerden biri olmalı. Yazarın eserlerini

6 Halide Nusret Zorlutuna, *Bir Devrin Romani* (Ankara: Kültür Bakanlığı, 1978), 165-166; İnci Enginün, "Halide Nusret Zorlutuna," *Türk Dili*, s. 390-391 (Haziran-Temmuz, 1984): 255-259; İnci Enginün, *Yeni Devletin Kuruluşu: Mütareke Sonrası Türk Edebiyatında Önder ve Yazarlar* (İstanbul: Dergâh, 2023), 330-331.

7 Zorlutuna, *Bir Devrin Romani*, 166.

olgunlaştırmak amacıyla çabasını gösterecek olan bu farklı tespitlerin ondan alıntı yapanların yazılarından derlenmesi büyük bir önem taşımaktadır. Zira onlar aldıkları farklı şekillerle yıllar boyu hafızalarda yaşamıştır.

Ayrıca hayranı olan yazarlar onun şiirlerini de eserlerinde kullanmışlardır. Bunlardan biri de Halide Edib'in (ö. 1964) *Tatarcık* romanındadır.⁸ Halide Edib, Cumhuriyet gençliğinin romanı olarak yazdığı bu eserinde yedi yeni genç örneğini, "Mehlika Sultan" adlı şiiri gençlerin marşı olarak besteleyip söyletmek suretiyle göstermek istemişti. Her gencin Mehlika Sultan'ı birbirinden farklıdır. Yahya Kemal sadece edebiyatçılar arasında yaşamamış, onların çeşitli eserlerine de yansırarak hayatın içine dağılmıştır.

Yahya Kemal'in şiirleri ondan izinsiz neşredilmiştir. Bu yüzden de dağınk olarak tekrar tekrar basılmış olan şiirlerinin tam bir bibliyografyasının tespiti bile neredeyse imkânsızdır. "Hayal Şehir" 1947 yılındaki neşrinden iki yıl sonra *Vatan* gazetesinde de çıkmıştır (14 Ocak 1949). 1956-57 yılında edebiyata ilgi duyan bir genç olarak *Hürriyet* gazetesinden bu şiirleri keserek saklamış olmam bile bu neşirlerin genç, yaşlı herkes tarafından nasıl bir heyecanla karşılandığını göstermez mi?

Muhtemelen 22 Nisan 1973 tarihinde Şan Sineması'ndaki İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Sanat Musikisi bölümünün Yahya Kemal'i anma konserinde şef Münir Nurettin Selçuk, solist de Recep Birgit idi. Sinemanın kocaman salonu tıklım tıklımdı. Recep Birgit o muhteşem sesiyle Süleyman Erguner'in bestesi olan "Ömrün şu biten neşvesi tam olsun erenler" şarkısını söylemişti. Dinleyiciler adeta büyülenmiş gibi bir an hiçbir hareketle bulunamadılar, sanki şarkı devam ediyordu. Birkaç sıra önümüzde yaşlı bir bey ayağa kalktı ve şöyle söyledi: "Mirim, lütfedin tekrar buyurun." Salonda hiç ses yoktu. Sahnede Recep Birgit ne yapması gerektiğini sorar gibi şefe dönmüştü. Ağlamaklı o ses tekrarladı: "Mirim, lütfedin tekrar buyurun." Münir Nurettin'in işareti üzerine Recep Birgit, ikinci dörtlüğü tekrarladı. Sonrasındaki alkış hiç durmayacak gibiydi. Bu bir konserde yaşadığım en muhteşem anlardan biriydi. O yaşlı bey kimdi, o şarkı ona ne ifade ediyordu? Onca dinleyici nasıl bir büyülenme anıyla sessiz kalabilmişlerdi. Bunları sonra çok düşündümse de o anın güzelliği ve etkisi bunca yıl sonra hâlâ hayalimden çıkmadı. O günlerde Yahya Kemal adı, okuyucuları ve dinleyicileri üzerindeki etkisini böylesine devam ettiriyordu.

⁸ Halide Edib [Adivar], *Tatarcık* (İstanbul: Ahmet Halit Kitabevi, 1939).

Kim bilir üniversitede ders verdiği günlerde, Anadolu'dan gelen her haberle gençlik nasıl sarsılıyor ve derslerini sınıflardan, kahvelere taşıyordu. Bu satırları yazarken Tanpınar iyi ki *Yahya Kemal* hakkındaki kitabını⁹ yazmış demekten kendimi alamıyorum.

*

Ölüm ve hayat; şairlerin, düşünürlerin hiç vazgeçemedikleri iki konu. Ölümün hemen akla hayatın cazibesini getirmesine rağmen nedense hayatın bin bir parlak unsuru her zaman ölümü çağrıştırmaz. Her düşünen, hayata bağlı şair ölüm ve hayatı bir arada düşünmüşlerdir. “*İssız acun kaldı mı*” diye beylerinin ölümüne dövünen savaşı da, “*Ölümden ne korkarsın, korkma ebedî varsın*” diye ölüme meydan okuyan ve hayatla ölümü yekpare bir bütün olarak gören Yunus da bu meseleleri kurcalamıştır. “*Altı da bir üstü de birdir yerin*” diye meydan okuyan Namık Kemal’in kayıtsızlığı Recaizade’de kırılır. O en acı olanı evlatlarının ölümünü tekrar tekrar yaşayan babadır. O zaman akla iki yetişkin, sevilen ve kendi yerini dolduracağına halkının inandığı iki oğlunu, Kanuni’nin öldürtmesine ne denir? Demek ki babalar da bir değildir. Ölümü ölümlülere bir haksızlık gibi gören Hâmit ise kavramı kurcalayabildiği kadar kurcalar. Ama o müthiş sessizliğin arkası hiç ışık sızdırmaz. Belki bu gerçeğe dayanma gücünü, ancak hayat-ölüm arasında bir başka yaşayış boyutuna taşımakta bulan şair, sanata sığır. Beyatlı, hayal ettiği her şeyi yaşama gücüne sahip olduğunu, çeşitli şiirlerinde de tekrarlar. Bütün şiir birikimini Avrupa’dakilerle birleştiren Yahya Kemal ölümün sessiz duvarının sır vermediğini görünce, onun bu sessizliğini ölüm sonrasına da taşır.

İnsan bilir cihanda nedir ömrünün sonu

Ömründe bir dakikacık etmez hayal onu (“Geçiş,” s. 175).

Şiirleri arka arkaya okurken şairin okuyucusuna hissettirdiği şudur: Ölüm ve hayat bütün kâinatın ve kâinattaki her mevcudun bir şekilde bu zıtlığı fısıldadığı karmaşıklar yumağıdır ve şair dönüp dolaşır yine bu sonsuz tekrarı anmaktan kendini alamayacaktır. Yahya Kemal bunu en iyi sezdiiren şairlerdendir.

Yetmiş yaşında yazdığı “Düşünüş”te bu gerçeği kabulle, geri çekilir ve dünya hazlarını fısıldayan Hayyam’a sığınmakta huzur bulur (s. 177). Bu şiirden hemen sonra “Hayyam Rübaillerini Türkçe Söylemiş” bölümüne geçince “rindin bahçesindeki/çemenzarda” kırmızı gülle karşılaşmış gibi oluyor insan (s. 478).

⁹ Ahmet Hamdi Tanpınar, *Yahya Kemal* (İstanbul: Yahya Kemal’i Sevenler Cemiyeti, 1962).

*Hallâk ki hilkatle eyler terkîb
Mahkûm-ı zevâl etmesi gayetle garîb
Hilkatler eğer güzelse tahrîb neden
Çirkinse bu işten kim edilsin ta'yîb* (s. 581).

Bu rubai Abdülhak Hâmit'in *Makber*'ini hatıra getirir, ama o da Hayyam'dan beslenmiştir. Hayyam'ın etkisi Yahya Kemal'e kadar ulaşır, ondan sonra da devam eder. Sabahattin Eyuboğlu da onun rubailerini Türkçeye nakletmiştir.¹⁰

"Devretse muradınca cihannın sonu ne" (s. 585) gibi kötümser rubailerde Hayyam da benzer soruları sormuyor mu?

*Sevketti irâdem olmadan dünyâyâ
Günden güne oldu hayretim bî-gâyâ
Geldik kaldık ve gittik ammâ ne için
Kerhen göçüverdik ermeden mânâyâ* (s. 587).

sorusunda hissettiği abesi yansıtır, ama abesi, memleket sevgisi, güzellik, aşk ve tarih bilinci ile doldurmaya çalışır Beyatlı (s 589), hatta bu içkiye sığınmasının mazereti de olur. Egzistansiyalistlerin (varoluşçuların) bir ânı yüceltmesine de Yahya Kemal'de sık rastlanılır: *Ferdayı unut sen gözet ancak hali*.

Biz kuklalarız oynatan üstad-ı felek diye başlayan rubai (s. 597) Yahya Kemal'in Karagöz'den söz ederken kullandığı "İlahî" sıfatını hatırlatıyor. Bu rubai ayrıca Karagöz'ün başındaki açılışı andırır. O, bütün geçmiş kültürden yararlanılmasını savunur.¹¹

Yahya Kemal'i böyle tek bir cilt içinde okurken insanın aklına bin bir inceleme konusu da geliyor. Bunların başında şiir çevirisi gelmekte. Bir eserin bir başka dilde okunur hâl gelmesinin adı "tercüme" veya "çeviri"dir. Ancak bu işle uğraşmaya başlayanlar, farklı adlar kullanmaktan kendilerini alamamışlar. "Nakil" bunların en yaygınıdır denebilir. Ancak çeviriciler, gördüklerini çevirmekle yetinmemiş, ellerindeki metni bazen kısaltarak, bazen eklemelerle uzatarak, hatta okuyucu kitlesini göz önünde tutarak bazı metinlerden vazgeçerek veya açıklayarak hedef diline ulaştırırlar. Bu çabalar çeviri kuramcılarını birçok

¹⁰ Ömer Hayyam, *Bütün Dörtlükler*, çev. Sabahattin Eyuboğlu (İstanbul: Cem, 1998).

¹¹ "İka edeceğiniz bu büyük hareket, bizde elan temâşada ne kadar yaman bir safha oldukları takdir edilemeyen millî temâşamız ilahi Karagöz ve eski orta oyunlarımızın o ezeli ve ebedî temasîliyle uyanmalarını da temin edebilir." Yahya Kemal, "Tiyatro," *Peyam-ı Edebî*, 14 Nisan 1330 [1914]; Yahya Kemal, *Edebiyatına Dair* (İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti, 1971), s. 220.

kuramlar oluşturmaya yol açmıştır. Şiir en zor çevrilen hatta çevrilemeyen bir tür olduğu için Yahya Kemal'in Hayyam şiirlerini "Türkçede söylemek" ifadesi ve bunu gerçekleştirme çabası büyük önem taşımaktadır. Onun Doğu şiirinden başka çevirileri de bu kitapta yer almaktadır. Yahya Kemal'in bir rubaisi, onun aynı zamanda çeviri anlayışını da özetlemektedir:

*Hayyam'ı alıp tercüme et derlerse
Öğrenmek için talip isen bir derse
Derdim ki rubâsini nazmetmelisin
Hayyam onu Türki'de nasıl söylerse (s. 466).*

Yahya Kemal, eski kültürümüzün her bir türünün birbiriyle ilgisi olduğunu ve bu değişik türlerin bütünü oluşturmaya yaradığını ısrarla savunur.

Sadece içinde yaşanan âna önem verdiğini gösteren mısraları Yahya Kemal'in egzistansiyalizm (varoluşçuluk) üzerinde neler düşündüğünü de merak ettirmektedir. Onun Orhan Veli'yi takdir etmesinde benzer bir şiir anlayışı özlemi düşünülemez mi? Kim bilir belki de bu takdirin ardında bu ortak gerçeklikte buluşma yatmaktadır. Her ne kadar Yahya Kemal'in bir düşünür olarak toplulumumuz ve kültürümüz üzerinde geniş bir birikimi varsa da, Orhan Veli'nin *Düşünme / Arzu et sade / Bak, böcekler de öyle yapıyor* şiirini okurken belki kendi ruh iklimini de düşünmüştür. Yahya Kemal'in şiirinde mutlaka şiir dünyasının uzak kalmadığı felsefe akımları üzerinde de durmak gerekmektedir. Onun okuyucuları çok çeşitlidir. Ama bir kısım gerçek okuyucularının son dönem felsefe akımlarını da bilenlerden oluştuğu unutulmamalıdır.

Büyük yazarların sadece her yeni eserini değil, eserlerinin yeni baskılarını da okuyucuları bir yeni buluşmaya ve oradan fıskırarak yeni araştırma serüvenlerine davet saymak gerekir. Yahya Kemal de bu şair ve yazarlardandır.